

A MONITORIA/TUTORIA DE HISTOLOGIA COMO INSTRUMENTO FORTALECEDOR DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419890

Gabriel Carvalho de Oliveira Cruz

*Monitor do componente curricular Histologia, estudante de Graduação em Medicina -
UFRN, bielcruz98@hotmail.com <http://orcid.org/0000-0003-4869-8527>*

Cecília Paulino Cassiano da Silva

*Monitor do componente curricular Histologia, estudante de Graduação em
Enfermagem – UFRN, ceciliapcds98@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-2569-0362>*

Paulo Victor Queiroz Santos de Macedo

*Monitor do componente curricular Histologia, estudante de Graduação em Farmácia
– UFRN, pvictorgsm@ufrn.edu.br <https://orcid.org/0000-0002-1394-7899>*

Fellipe Matheus Rodrigues Romão

*Monitor do componente curricular Histologia, estudante de Graduação em
Odontologia – UFRN, fellipemrr@hotmail.com <https://orcid.org/0000-0002-6347-2174>*

Sérgio Adriane Bezerra de Moura

*Professor Titular de Histologia, Departamento de Morfologia, Centro de Biociência –
UFRN, Doutor em Estomatologia, sergioabm@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-8204-3244>*

Resumo

Introdução: A pandemia do novo coronavírus modificou intensamente as relações nas Universidades, a dinâmica de realização das aulas precisou ser reorientada, visando manter a qualidade dos serviços prestados, ao mesmo tempo em que o

convívio presencial precisou ser interrompido. **Relato de Experiência:** Trata-se de um estudo descritivo relatando experiências de monitores/tutores do componente curricular Histologia do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante o período de ensino remoto em 2020 devido à pandemia. Foi fundamental o conhecimento das tecnologias, aplicativos e plataformas virtuais que se aproximasse ao máximo da microscopia presencial para viabilizar o apoio aos discentes. Foram realizadas revisões e esclarecimento de dúvidas nos modos síncronos e assíncronos, estudos teórico-práticos e elaboração de avaliações simuladas para apoiar os estudos. O objetivo principal foi desenvolver metodologias que impactam na melhoria do rendimento acadêmico. **Discussão:** O projeto de apoio pedagógico cumpriu os objetivos propostos fazendo bom uso de tecnologias de ensino virtual e plataformas de ensino prático da Histologia. É importante ressaltar que as aulas presenciais, principalmente a convivência humana, devem ser soberanas em relação às atividades remotas, em situação de normalidade na saúde pública. **Conclusão:** Apesar das limitações do ensino remoto, o auxílio na construção do conhecimento teórico-prático da Histologia se mostrou importante na garantia da qualidade do ensino. A utilização de plataformas virtuais minimizou a falta de interação humana e o contato direto com o microscópio, fazendo com que os discentes se sentissem apoiados.

Palavras-chave: Tutoria. Histologia. Ensino Superior. Educação a Distância.

Abstract

Introduction: The pandemic of the new coronavirus intensely changed relations at Universities, the dynamics of conducting classes needed to be reoriented, aiming to maintain the quality of the services provided, at the same time that the face-to-face interaction had to be interrupted. **Experience Report:** This is a descriptive study reporting the experiences of Histology monitors/mentors of the Department of Morphology of the Federal University of Rio Grande do Norte during the remote teaching period in 2020 due to the pandemic. It was essential to know the technologies, applications and virtual platforms that approached the microscopy as much as possible to enable support for students. Revisions and clarification of doubts were carried out in synchronous and asynchronous ways, theoretical and practical studies and elaboration of simulated evaluations to support the studies. The main objective was to develop methodologies that impact on the improvement of academic performance. **Discussion:** The pedagogical support project met its objectives, making good use of virtual teaching technologies and Histology teaching platforms. Despite this success, it is worth pointing out that the classes in person, especially human coexistence, should be sovereign in relation to remote activities, in a situation of normality in public health. **Conclusion:** Despite the limitations of remote teaching, assistance in building the theoretical-practical knowledge of Histology has proved important in ensuring the quality of teaching. The use of virtual platforms minimized the lack of human interaction and direct contact with the microscope, making students feel supported.

Keywords: Mentoring. Histology. Higher Education. Distance Education

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou surto da doença coronavírus 2019 (COVID-19), a síndrome respiratória aguda grave causada por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) que foi considerada uma pandemia em 11 de março de 2020 (WHO, 2020). Em seguida, a Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (2020) estimou o fechamento de escolas em 107 países. Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção humana pelo novo coronavírus (BRASIL, 2020).

No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2020), a Portaria nº 452/2020-R, suspendeu as aulas presenciais por tempo indeterminado a partir de 17 de março de 2020. O Ministério da Educação do Brasil emitiu a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, que orientou a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durasse a situação de pandemia do COVID-19 (BRASIL, Portaria nº 544, 2020).

De acordo com a Resolução N° 031/2020-CONSEPE, de 16 de julho de 2020, a UFRN retoma as aulas dos cursos de graduação em formato remoto com o uso de meios eletrônicos para compartilhamento de informações. Essa modalidade permitiu a continuidade das aulas, no entanto, representou um desafio para disciplinas que requerem habilidades práticas.

Em decorrência da COVID-19, foram recomendadas medidas de higiene efetivas, uso de máscaras e distanciamento social. As universidades precisam repensar os métodos de ensino utilizados para que a comunidade acadêmica pudesse continuar seus estudos sem grandes déficits, implementou-se, então, o modelo remoto de ensino (GOMES et al., 2020).

A adoção do formato remoto de aulas no componente curricular Histologia foi um desafio e incluiu a necessidade de desenvolver o domínio de tecnologias digitais de ensino (HAN et al., 2013; GUZE, 2015; SHEEHY, 2019). Na perspectiva dos estudantes, os ambientes educacionais remotos e utilização eficiente do tempo, foram considerados pontos positivos desse modelo de ensino, no entanto, relatam

fragilidades quando observam a instabilidade das redes de internet, a qualidade das interações e a concentração reduzida (SHIMA, LEE, 2020).

No que diz respeito à motivação dos professores, alguns docentes perceberam que o modelo de ensino fortaleceu o desenvolvimento de habilidades, outros, questionaram a capacidade de ensinar e a dificuldade de construir um relacionamento com os alunos e encontrar satisfação no trabalho (MOORHOUSE, KOHNKE, 2021).

O estudo da Histologia requer o auxílio de microscópios e o componente curricular é ofertado em currículos de cursos de graduação das áreas de ciências da saúde e biológicas (Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Nutrição), agrárias (Zootecnia) e tecnológicas (Engenharia Biomédica). Na UFRN, o componente curricular desenvolve projetos de monitoria com objetivos de melhorar o rendimento acadêmico e estimular estudantes na iniciação à docência. Em 2020, foram implementadas ações de monitoria e tutoria, no intuito de auxiliar o estudo dos discentes por meio de atividades remotas. Aqui destacamos os conteúdos da Histologia ofertados nos formatos de disciplinas, blocos (componentes da área de Morfologia: Anatomia, Embriologia e Histologia) e módulos (componentes das áreas da Morfologia, Fisiologia e integração com a prática profissional). As abordagens enfocam o estudo dos tecidos fundamentais e dos sistemas orgânicos, privilegiando o modelo de ensino interdisciplinar. Os planos de ensino no componente curricular de Histologia apresentam carga horária expressiva nos estudos práticos em laboratórios de microscopia.

Em decorrência da pandemia COVID-19 foi necessário cumprir os requisitos de distanciamento físico e os recursos tecnológicos facilitaram os estudos remotos. Foi necessário considerar a desmotivação dos estudantes para se adequar a essas tecnologias, dessa forma, o uso de microscopia virtual poderia ser afetado por tais obstáculos (CHRISTIAN, R.J.; VANSANDT, 2021).

Nesse período, dez (10) alunos monitores/tutores trabalharam de forma remota. Seguindo o plano de trabalho, participaram de reuniões de estudo com o coordenador e professores ligados ao projeto, no intuito de realizar capacitação no que tange aos conhecimentos da área de Histologia, assim como, exercitar o estudo no modelo remoto síncrono e assíncrono. As reuniões eram realizadas por meio de plataformas

virtuais (*Google Meet*) e a comunicação paralela foi realizada por meio do aplicativo *Whatsapp* e por e-mails.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Apresentamos um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, focado nas vivências de monitores/tutores do componente curricular Histologia do DMOR/CB/UFRN em atividades desenvolvidas durante o segundo semestre de 2020. Foram aprimoradas competências e habilidades com tecnologias digitais que auxiliassem o processo de ensino-aprendizado à distância.

Foram realizadas sessões de estudos com objetivos delineados (planos de aulas) e planejamento de ações a serem desenvolvidas em plataforma virtual (*Google Meet*) no modo síncrono e utilizou-se microscopia virtual (*Histology Guide*, *Virtual Histology*, *Pannoramic Viewer*) para estudos de lâminas histológicas. Os monitores/tutores participaram de oficinas com orientações para a preparação de material didático e fizeram exposição dialogada durante sessões de estudos realizadas com periodicidade semanal, com 04 horas de duração e supervisionadas pelo coordenador do projeto. O aluno utilizava uma hora para apresentação do conteúdo teórico, seguido por apresentação/discussão de lâminas histológicas e ao final da sessão era feita a avaliação qualitativa do trabalho realizado. Na oportunidade, os estudantes teciam considerações acerca dos pontos fortes e fragilidades do trabalho apresentado, considerando: objetivos, organização, uso do tempo, aspectos didático-metodológicos, conhecimento no tema, correção e adequação no uso da linguagem e clareza na comunicação, utilização correta de terminologia e conceitos da área e a habilidade para responder aos questionamentos. As reuniões fortaleceram o estudo teórico/prático, as discussões interdisciplinares e a aplicação prática do conhecimento, além de promover a familiarização com plataformas digitais. Os monitores/tutores comentavam os estudos que realizavam com os alunos de graduação, apresentavam as dificuldades para que fossem discutidas e a partir daí, gerados encaminhamentos para dirimir os problemas em pauta. As dúvidas de natureza teórica eram discutidas com base na bibliografia recomendada no componente curricular. Em situações em que os monitores/tutores tinham dificuldades

em solucionar questões do estudo prático de lâminas histológicas, as demandas eram compartilhadas com o coordenador no intuito de apresentar soluções. As dificuldades dos discentes foram mais acentuadas em temas que apresentavam maior detalhamento e grau de dificuldade, especialmente no estudo dos sistemas orgânicos.

No período letivo desse relato, foram matriculados 475 estudantes no componente curricular Histologia. Os monitores/tutores mantiveram contato com os estudantes de graduação por meio de aplicativos (*Whatsapp*) e e-mails. Os discentes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas acerca das temáticas estudadas e realizaram estudos síncronos em pequenos grupos, usando plataformas de comunicação à distância (*Google Meet*). Foram utilizadas metodologias visando a boa qualidade do ensino, com destaque para a produção e o envio de roteiros de estudos, criação de *quizzes* e avaliações práticas simuladas, por meio da plataforma *Kahoot*. Os monitores/tutores participaram de atividades de integração realizadas em um módulo biológico aplicado ao curso de Medicina. A dinâmica desse trabalho foi conduzida por um professor médico especialista na área do tema abordado e participação de professores das áreas de morfofisiologia.

No que se refere ao número de alunos matriculados que concluíram de forma proveitosa o componente curricular, 13% dos estudantes regularmente matriculados optaram por trancamentos, abandono ou foram retidos por baixo desempenho acadêmico.

Considerando que o componente prático da disciplina se baseia na observação das lâminas histológicas ao microscópio, era esperado que a mudança para o formato remoto de ensino revelasse dificuldades na análise de estruturas teciduais, uma vez que as lâminas tradicionais foram substituídas por imagens e lâminas digitalizadas. Esse desafio foi minimizado uma vez que os alunos apresentavam habilidades no uso de tecnologias digitais. Uma dificuldade relatada pelos alunos foi a instabilidade na internet. Plataformas digitais da Histologia/UFRN, criadas antes da pandemia pelo SARS-CoV-2, foram importantes para viabilizar os estudos (Blog Ciências Morfológicas, Atlas Virtual de Histologia da UFRN, *Histogram* - *Instagram* de Histologia da UFRN, Monitoria Virtual de Histologia – *Facebook*).

As atividades de monitoria/tutoria objetivaram complementar conhecimentos teóricos e práticos dos discentes no componente curricular e esclarecer dúvidas acerca dos temas estudados. Assim, a prática da monitoria contribuiu no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando a qualificação do monitor/tutor, o qual se tornou um agente facilitador, capaz de estreitar a relação entre os discentes e os docentes. A monitoria se apresentou como atividade importante para atender às dimensões política, técnica e humana da prática pedagógica (MAGALHÃES et al., 2014).

Wong et al (2020) afirmam que a *e-learning* é uma forma de ensino virtualizada com o uso de um sistema eletrônico como a Internet, contribuindo como ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem. O uso adequado desses recursos e tecnologias educacionais pode ajudar no aprendizado formal dos alunos em sala de aula e cultivar a aprendizagem autorregulada dos discentes.

Depois de um longo período de discussão acerca de metodologias adequadas para o ensino e aprendizagem, o ensino à distância passa a ser considerado um formato adequado para tal fim. É observada uma transição do modelo de educação presencial para o formato à distância (*online*), particularmente por meio de plataformas que permitem a comunicação no ambiente cibernético (ROSSINI et al, 2021).

As tendências recentes na educação são validar a metodologia de *e-learning* dentro de um ambiente adequado que ponha fim ao preconceito e considere uma verificação contínua da educação baseada em simulação (LARA et al., 2020). Por outro lado, em ambientes de estudo virtual, as partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem não compartilham um espaço físico de interação, o que pode dar origem a uma lacuna espacial e temporal que implica em desafios para avaliar a aquisição de conhecimentos e habilidades dos alunos (DARADOUMIS et al, 2013).

É fundamental compreender as possibilidades e limitações da educação a distância. O modelo de educação *online* é um formato de educação que compreende, e pode melhorar, situações de aprendizagem nas modalidades educacionais presencial e híbrida, *online* e presenciais (SILVA, 2003). A educação no formato remoto requer sua própria metodologia de trabalho e altera os modelos de ensino

convencionais. Nesse contexto, é preciso repensar a educação como uma forma emancipatória da construção humana que permite que os sujeitos se entendam como atores e autores em uma cultura contemporânea mediada por redes digitais, que altera os modos de comunicação, produção, sociabilidade e formas de aprendizagem e ensino (SANTOS, 2019).

As estratégias de ensino virtual foram úteis nesse momento de distanciamento social e serviram como exercício para forma não presencial de ensino. É importante não entender esse formato como substituto do ensino presencial em momentos de normalidade em saúde pública, assim como, não entender como desnecessária a ação dos professores (MATOSO, 2014). Destarte, é imprescindível que o papel das relações humanas nos processos sociais seja destacado, assegurando que o avanço da tecnologia respeite as margens da convivência.

Compartilhar a experiência de utilização da dinâmica de microscopia virtual com fins educacionais pode fornecer orientação para outros educadores e alunos que necessitam dessa tecnologia para o ensino (CHRISTIAN, VANSANDT, 2021). No exercício do ensino remoto é importante utilizar estratégias práticas e de fácil compreensão para professores e alunos. Considerando a meta de se ter uma experiência bem-sucedida no ensino remoto, foi importante avaliar as sugestões dos alunos para o melhoramento do trabalho, no intuito de aproveitar as potencialidades do método e minimizar as desvantagens (SHIMA, LEE, 2020).

A situação de pandemia vivenciada, ofereceu dificuldades e oportunidades. Destacam-se o avanço na cooperação e compartilhamento de recursos intelectuais no intuito de definir melhor as diretrizes práticas para lidar com situações adversas, de modo que nos permitirão responder mais rápido e melhor em tais momentos, além disso, foi uma oportunidade para avaliar pontos fortes e dificuldades do ensino remoto (BRASSETT et al, 2020).

Nas reflexões narrativas, os alunos valorizaram a flexibilidade proporcionada por trabalhos remotos, mas desejavam atividades presenciais. Ademais, expressaram ansiedade e incerteza em relação às potencialidades desenvolvidas por profissionais formados a partir desse modelo de ensino. Observou-se que a comunicação transparente ajudou a amenizar essas preocupações (COFFEY et al., 2020).

A emergência em saúde pública, responsável pela transição do modelo presencial de ensino para o modelo de aulas remotas revelou fragilidades humanas, dificuldades e receios, além do potencial e capacidade de adaptação a novos contextos (VINER et al, 2020).

É necessário considerar as dificuldades que muitos estudantes enfrentam com as habilidades de aprendizagem autodirigida, além da motivação para aprender no modo de ensino remoto e o controle na autogestão de tempo. Salienta-se ainda que o direito à aprendizagem passa a ser vinculada ao acesso à internet, aspecto que requer um redesenho de políticas públicas voltadas para a educação. Nessa direção, compete ao Ministério da Educação atuar na área de tecnologia educacional no intuito de planejar e executar programas e políticas acerca de acesso, considerando a diversidade econômica e social dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que o valor da monitoria/tutoria tem importância ampliada, seja na contribuição prestada aos discentes, seja no crescimento intelectual dos monitores/tutores, sobretudo, na troca de conhecimentos entre os docentes e os alunos membros do projeto. As atividades foram consideradas exitosas, proporcionaram a experiência de iniciação à docência e valorosa na assistência aos discentes, no âmbito teórico-prático da Histologia.

A vivência experimentada pelos monitores/tutores evidenciou que as ferramentas digitais, anteriormente utilizadas como métodos complementares, poderão ser aperfeiçoadas, tendo como base o *feedback* dos discentes que realizaram seus estudos utilizando esse modelo. No entanto, o ensino com interação humana presencial não deve ter sua estrutura alterada para dar lugar às aulas virtuais em totalidade. Deve-se considerar a importância da interação entre professor e aluno de forma presencial, que é importante para a manutenção da integridade da educação brasileira.

A pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) expôs fragilidades humanas, dificuldades e receios. Entretanto, a referida conjuntura foi responsável por

mostrar as excelências, qualidades e capacidade criativa da comunidade acadêmica.

REFERÊNCIAS

ATLAS VIRTUAL DE HISTOLOGIA DA UFRN. Disponível em: histologiaufrn.blogspot.com. Acesso em: 05 nov. 2020.

BLOG CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS UFRN. Disponível em: cienciasmorfológicas.blogspot.com>. Acesso em: 05 nov. 2020.

BRASIL. Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. **Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)**. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388>>. Acesso em 22 dez. 2020.

BRASIL. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020. **Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020**. Brasília: Ministério da Educação; 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872>>. Acesso em 22 dez. 2020.

BRASSETT, C.; COSKER, T.; DAVIES, D. C.; DOCKERY, P.; GILLINGWATER, T. H.; LEE, T.C.; et al. COVID-19 and anatomy: Stimulus and initial response. *J Anat.*, v.237, n.3, p. 393–403, 2020. <https://doi.org/10.1111/joa.13274>

CHRISTIAN, R.J.; VANSANDT, M. Using dynamic virtual microscopy to train pathology residents during the pandemic: perspectives on pathology education in the age of COVID-19. *Acad Pathol.*, v.8, p.1-8, 2021 Apr. 23742895211006819. doi: 10.1177/23742895211006819. PMID: PMC8040560.

COFFEY, C. S.; MACDONALD, B. V.; SHAHRVINI, B.; BAXTER, S. L.; LANDER, L. Student perspectives on remote medical education in clinical core clerkships during the COVID-19 Pandemic. *Med Sci Educ.*, v.30, n.4, p.1–8. 2020. doi: 10.1007/s40670-020-01114-9

DARADOUMIS, T.; BASSI, R.; XHAFI, F.; CABALLÉ, S. A Review on Massive E-Learning (MOOC) Design, Delivery and Assessment. In: 2013 EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON P2P, PARALLEL, GRID, CLOUD AND INTERNET COMPUTING, Compiègne, p. 208-213, 2013, doi: 10.1109/3PGCIC.2013.37.

GOMES, V. T. S.; RODRIGUES R. O.; GOMES, R. N. S.; GOMES, M. S.; VIANA, L. V. M.; SILVA, F. S. A pandemia da Covid-19: repercussões do ensino remoto na formação médica. **Rev. bras. educ. med.**, Brasília, DF, v.44, n.4, e144, 2020. <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.4-20200258>

GUZE, P. A. Using technology to meet the challenges of medical education. *Trans Am Clin Climatol Assoc.* El Paso, TX, v.126, p.260–70, 2015.

HAN, H.; RESCH, D. S.; KOVACH, R. A. Educational technology in medical education. **Teach Learn Med.**, Springfield, IL, v.25, n.S1:S39–S43, 2013.

HISTOGRAM - INSTAGRAM DE HISTOLOGIA DA UFRN. Disponível em: <#histogram_ufrn>. Acesso em 05 nov. 2020.

HISTOLOGY GUIDE VIRTUAL HISTOLOGY LABORATORY. Disponível em: <<http://histologyguide.com/>>. Acesso em: 10 dez. 2020.

LARA, J.A.; ALJAWARNEH, S.; PAMPLONA, S. Special issue on the current trends in e-learning assessment. **J Computing Higher Educ.**, v.32, n.1, p.1–8, 2020. <https://doi.org/10.1007/s12528-019-09235-w>

MAGALHÃES, L.D.; JANUÁRIO, I.S.; MAIA, A.K.F. A monitoria acadêmica da disciplina de cuidados críticos para a enfermagem: um relato de experiência. **Rev. Univ. Vale Rio Verde.**, Betim, MG, v.12, n.2, p.556-565, 2014.

MATOSO, L. M. L. A Importância da monitoria na formação acadêmica do monitor: um relato de experiência. **Catussaba.**, Natal, RN, v.3, n.2, p.77-83, 2014. ISSN 2237-3608

MONITORIA VIRTUAL DE HISTOLOGIA – FACEBOOK. Disponível em: <<https://pt-br.facebook.com/monitoria-virtual-de-histologia-ufrn-148482331979059>>. Acesso em: 05 nov. 2020.

MOORHOUSE, B. L.; KOHNKE, L. Thriving or surviving emergency remote teaching necessitated by covid-19: university teachers' perspectives. **Asia-Pacific Edu Res.**, New York, v. 30, p. 279–287, 2021 Apr.15. <https://doi.org/10.1007/s40299-021-00567-9>

PANORAMMIC VIEWER. Versão: 1.15.4.43061 (x86) [software]. Disponível em: <<https://www.3dhitech.com/research/software-downloads/>>. Acesso em: 05 nov 2020.

ROSSINI, T. S. S.; DO AMARAL, M. M.; SANTOS, E. The viralization of online education: Learning beyond the time of the coronavirus. **Prospects**, Paris, v.51, n.1-3, p.285-297, 2021 May. doi: 10.1007/s11125-021-09559-5. Epub ahead of print. PMID: 33967347; PMCID: PMC8095467.

SANTOS, E. **Pesquisa-formação na cibercultura**. 1ª ed. Teresina: EDUFPI, 2019.

SHEEHY, R. This is Not Your Grandfather's Medical School: Novel Tools to Enhance Medical Education. **Mo Med.**, Missouri, v.116, n.5, p.371-375, 2019.

SHIMA, T. E.; LEE, S.Y. College students' experience of emergency remote teaching due to COVID-19. **Child Youth Serv Rev.**, v.119, p.1-7, 2020 Dec. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105578.

SILVA, M. **Educação online**: Teorias, práticas, legislação e formação corporativa. 1ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2003.

THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. **Covid-19 educational disruption and response**. Paris, 24 Mar. 2020. Disponível em: <[https://en.unesco.org/covid19/education response](https://en.unesco.org/covid19/education-response)>. Acesso em: 22 dez. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Portaria nº 452/2020-R, de 17 de março de 2020. **Regulamentação da suspensão das aulas do ensino básico, técnico e tecnológico, de graduação e pós-graduação, por tempo indeterminado**. Gabinete do Reitor, Natal, RN 2020. Boletim de Serviço UFRN, nº 053/20, 17 mar. 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. Resolução nº 031/2020-CONSEPE, de 16 de julho de 2020. **Regulamentação para a retomada das aulas dos cursos de graduação do Período Letivo 2020.1, durante a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia da COVID-19**. Natal, RN, 16 jul. 2020.

VINER, R. M.; RUSSEL, S. J.; CROKER, H.; PACKER, J.; WARD, J.; STANSFIELD, C.; et al. School closure and management practices during corona vírus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. **Lancet Child Adolesc. Health.**, London, v.4, n.5, p.397-404, 2020 May.

VIRTUAL HISTOLOGY. Disponível em: <<https://zoomify.luc.edu/virtualhistology.htm>> Acesso em: 10 dez. 2020.

WONG, T. L.; XIE, H.; ZOU, D.; WANG, F.L.; TANG, J.K.T.; KONG, A.; et al. How to facilitate self-regulated learning? A case study on open educational resources. **J. Comput. Educ.**, v.7, n.1, p.51–77, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Director - General's opening remarks at the mission briefing on Covid-19**. Geneva, 12 Mar 2020. Disponível em: <<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020>>. Acesso em: 22 dez. 2020.